

¿POR QUÉ UTILIZAR LA LICENCIA CC BY PARA PREIMPRESIONES?

Una guía para investigadores

Las preimpresiones son borradores completos de artículos de investigación científica publicados en un repositorio en línea antes de la revisión formal por pares y han sido durante mucho tiempo parte del ecosistema de publicación científica. A medida que la comunidad de investigación se compromete con prácticas mucho más abiertas, los preprints se están convirtiendo cada vez más en el principal vehículo para la difusión científica.

- ▶ **Trabajas duro para estudiar, observar y compartir hallazgos con el mundo.** La publicación de tu investigación como preimpresión permite que el intercambio de conocimientos se realice de la manera más pública, rápida y efectiva posible.
- ▶ **Las preimpresiones son la base de la próxima generación de acceso abierto,** a medida que las rutas de publicación sin cargos por procesamiento de artículos (APC) crecen en popularidad, incluida [Acceso Abierto Verde](#), [Publish-Review-Curate](#) y diarios superpuestos.

Difusión rápida

Revisión rigurosa

Acceso abierto y equitativo

- ▶ **Obtener una licencia de su preimpresión con CC BY facilita el acceso abierto.** Cuando publica en un servidor de preimpresión, sigue siendo el propietario de los derechos de autor de su investigación y puede decidir cómo otorgarle la licencia. Las preimpresiones vienen con DOI que se pueden agregar a su CV como evidencia del resultado de la investigación, y una serie de servicios de revisión de preimpresiones facilitan comentarios tempranos para los investigadores, lo que puede mejorar los resultados de su publicación.
- ▶ **CC BY** es la mejor opción para obtener una licencia abierta de su preimpresión porque maximiza la reutilización y minimiza la complejidad de navegar por los términos legales al compartir su investigación.

La licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY) es la licencia menos restrictiva. Con la licencia CC BY, siempre que se le atribuya a usted como autor original, cualquiera es libre de:

Compartir

Copie y redistribuya el artículo en cualquier medio o formato para cualquier propósito.

Adaptar

Remezcle, transforme y desarrolle el artículo para cualquier propósito.

- ▶ Preimpresiones con licencia CC BY:
 - están disponibles para traducir a otros idiomas.
 - puede adaptarse a materiales y herramientas educativas.
 - puede ser utilizado por la creciente infraestructura de preimpresión (por ejemplo, plataformas de revisión de preimpresiones) y se utilizan plenamente dentro del cuerpo de la investigación en acceso abierto.